

SHOLI SELEKSIYASIDA TEXNOLOGIK SIFAT KO'RSATKICHLARI ASOSIDA ISTIQBOLLI NAMUNALARNI TANLASH

Esemuratova Guljamal Qalbayevna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti

<https://orcid.org/0009-0000-2631-7354>

Kamalov Miyirbek Murat o'g'li

Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi

Sholi seleksiyasi va urug'chiligi laboratoriyasi mudiri

<https://orcid.org/0009-0002-8294-5405>

Esemuratov Azizbek Xoshmurat o'g'li

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239647>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston sharoitida sholi seleksiya namunalarning texnologik sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqotlarda donning qobiqliligi, shishasimonligi, don yorilishi, umumiy va butun guruch chiqimi kabi asosiy sifat mezonlari tahlil qilindi. Tajribada **Guliston navi standart sifatida** qabul qilinib, boshqa seleksiya namunalarning ko'rsatkichlari shu nav bilan taqqoslandi. Olingan natijalarga ko'ra, **20-09-3** va **20-11-2** namunalarda yuqori butun guruch chiqimi qayd etildi, **Guliston navi** va **D-47-17** namunalarda don yorilish darajasi past bo'lib, yuqori sifatli guruch olish imkonini berdi. Ushbu ko'rsatkichlar istiqbolli namunalarni tanlab olish va kelgusida yangi seleksiya navlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. Sholi, seleksiya, texnologik sifat, don yorilishi, butun guruch chiqimi, standart nav

Annotatsiya. В данной статье изучены технологические показатели качества образцов селекции риса. Были проанализированы основные показатели качества: оболочка зерна, стекловидность, растрескивание зерна, общий и цельнозерновой выход. В опыте сорт **Гулистан** использовался в качестве стандартного, и показатели других образцов сравнивались с ним. Согласно результатам, у образцов **20-09-3** и **20-11-2** наблюдался высокий выход цельного риса, у сортов **Гулистан** и **D-47-17** растрескивание зерна было низким, что обеспечивало получение риса высокого качества. Эти показатели важны для отбора перспективных образцов и создания новых сортов в будущем.

Ключевые слова. Рис, Селекция, Технологическое качество, Трещинообразование зерна, Выход цельного риса, Стандартный сорт

Abstract. This article presents the study of technological quality indicators of rice selection samples. The main quality traits analyzed were grain husk, chalkiness, grain cracking, total and whole grain yield. The **Gulistan variety** was used as a standard, and other selection samples were compared to it. According to the results, **20-09-3** and **20-11-2** samples showed high whole grain yield, while **Gulistan** and **D-47-17** varieties had low grain cracking, providing high-quality rice. These indicators are important for selecting promising samples and developing new varieties in the future.

Key words. Rice, Selection, Technological quality, Grain cracking, Whole grain yield, Standard variety

Kirish

Sholi (*Oryza sativa* L.) dunyo miqyosida eng ko'p yetishtiriladigan don ekinlaridan biri bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy ahamiyatga ega. Sholi seleksiyasi jarayonida nafaqat hosildorlik, balki donning texnologik sifati ham muhim mezon hisoblanadi. Texnologik sifat ko'rsatkichlariga donning qobiqliligi, shishasimonligi, don yorilishi, umumiy va butun guruch chiqimi kiradi, ular qayta ishlash jarayoni, mahsulot sifati va iste'molchi qoniqishini belgilaydi.

So'nggi yillarda sholi seleksiyasida donning mexanik mustahkamligi, shishasimonlik darajasi va yorilish darajasi kabi sifat ko'rsatkichlari yanada e'tiborga olinmoqda, chunki ular guruchning qayta ishlash samaradorligi va butun don chiqimiga bevosita ta'sir qiladi. Donning yorilishi yuqori bo'lsa, guruch maydalanishi ortadi, bu esa ishlab chiqarish jarayonida yo'qotishlarni keltirib chiqaradi va sifatni pasaytiradi. Shu sababli, texnologik sifat mezonlarini aniqlash va navlararo solishtirish seleksiya jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi.

Bundan tashqari, standart navlardan foydalangan holda yangi seleksiya namunalari ko'rsatkichlarini baholash ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish va istiqbolli navlarni aniqlash imkonini beradi. Shu tarzda, texnologik sifat ko'rsatkichlari seleksiyada donor navlarini tanlash, yuqori sifatli va eksportbop guruch navlarini yaratish jarayonida asosiy me'yor sifatida xizmat qiladi.

Qoraqalpog'istonda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim istiqbolli sholi nav va namunalar hosildorlik bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lsa-da, don sifati jihatidan qoniqarli emas. Bunday hollarda donning kepak chiqimi ortadi, butun don chiqimi kamayadi yoki ushoq guruch ulushi yuqori bo'ladi. Bu esa qayta ishlash korxonalarini va iste'molchilarni talabini to'liq qondira olmaydi.

Abiotik stresslar — qurg'oqchilik, ekstremal haroratlar, og'ir metallar va sho'rlanish — ekinlarning biokimyoviy jarayonlariga, o'sish va rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, natijada qishloq xo'jaligi mahsuldorligi pasayadi va oziq-ovqat xavfsizligi xavf ostida qoladi. Shu jumladan, sho'rlanish dunyo bo'yicha ekin hosildorligini cheklovchi asosiy omil hisoblanadi, u yerning ishlanishi, o'simliklarning fiziologik jarayonlari va hosildorligiga bevosita ta'sir qiladi [3].

Abiotik va biotik stresslarga chidamlilikni tanlash hosilning kamayishiga qarshi kurashda muhim vosita sifatida e'tiborga olinadi. Sholi Osiyoda eng ko'p yetishtiriladigan don ekini bo'lib, dunyo aholisining katta qismini oziqlantiradi: global hosilning 90% dan ortig'i Osiyoda yetishtiriladi va iste'mol qilinadi [4].

Qoraqalpog'istonning og'ir tuproq-iqlim sharoitida sholi navlari barqaror hosil beruvchi, stress omillariga chidamli navlar bo'lishi zarur [1]. Shu bilan birga, respublika hududida qurg'oqchilik muammosi jiddiy bo'lib, sug'orish uchun suv resurslari doimo yetarli emas, bu esa dehqonlar uchun sholi yetishtirishni murakkablashtiradi [2].

Shu sababli mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — kolleksiya ko'chatzoridan tanlab olingan sholi namunalari don sifati bo'yicha texnologik ko'rsatkichlarini baholash, ularni guliston standart bilan taqqoslash va seleksiya jarayonida istiqbolli namunalarni aniqlashdan iboratdir. Ushbu ma'lumotlar kelajakda yuqori hosildor, ekologik stress omillariga chidamli va yuqori sifatli sholi navlarini yaratishda muhim ilmiy asos bo'ladi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot "Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida olib borilgan. Ushbu tadqiqotda guruch shakllarining miqdoriy va sifat jihatdan baholanishi uchun IRRI (International Rice Research Institute) standartlariga asoslangan usullar qo'llanildi.

Guruch donlari qobig'ini micromputer RicePolisher SKZ 111 B-4 markali tozalash qurilmasida sayqallangan.

Sholining gurush (ya'ni don) shaklini aniqlash — L/W

Sholining gurushi (donlari) tashqi xususiyatlarini maxsus asboblarsiz, ko'z bilan vizual baholandi.

Har bir fraksiya elektron tarozida 0.01 g aniqlikda tortilib, foiz hisobida aniqlandi:

Foiz (%) = (Fraksiya massasi / 100 g) × 100

Bunda asosiy ko'rsatkichlar quyidagicha hisoblandi:

Gurush umumiy chiqimi (%) = Butun + Yoriq + Ushoq

Kepak foizi (%) = Kepak massasi / 100 × 100

Ushoq shikastlangan gurush (%) = Ushoq / 100 × 100

Butun gurush darajasi (%) = Butun gurush / 100 × 100

Natijalar va munozara.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sholi navlari va seleksiya namunalarining texnologik sifat ko'rsatkichlarida sezilarli farqlar mavjud.

Donning qobiqliligi 16–19% oralig'ida bo'lib, eng past ko'rsatkichlar D-47-17 va 20-09-3 namunalarida qayd etildi, eng yuqori ko'rsatkich esa Guliston navida (19%) kuzatildi. Donning shishasimonligi esa 85–96% oralig'ida o'zgarib, eng yuqori qiymatlar 412-17 d/z (96%) va D-47-17 (95%) namunalarida qayd etildi.

Donning yorilishi ko'rsatkichida navlararo farq yaqqol kuzatildi: 65-02-2 (14,5%) va 78-05-2 (13,0%) namunalarida don yorilishi yuqori bo'lib, bu qayta ishlash jarayonida guruch sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aksincha, Guliston, 65-06-5 va D-47-17 namunalarida yorilish past (5,0–5,5%), bu ularni yuqori sifatli nav sifatida ajratib ko'rsatadi.

Umumiy guruch chiqimi 70,3–72,0% oralig'ida bo'ldi. Eng yuqori qiymat Guliston navida (72,0%) qayd etildi. Butun guruch chiqimi esa sezilarli farq ko'rsatdi: eng yuqori ko'rsatkichlar 20-09-3 (94,0%) va 20-11-2 (92,0%) namunalarida qayd etildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, donning past yorilishi va yuqori butun guruch chiqimi navning texnologik sifatini belgilovchi asosiy mezonlar hisoblanadi. Guliston navining standart sifat sifatida tanlanishi natijalarning solishtirilishida muhim rol o'ynadi. Shu bilan birga, 20-09-3 va 20-11-2 namunalarining yuqori butun guruch chiqimi ularni seleksiya jarayonida istiqbolli donor sifatida ko'rsatadi.

Natijalar shuni tasdiqladiki, sholi navlari orasida texnologik sifat ko'rsatkichlariga ko'ra sezilarli farqlar mavjud, va istiqbolli navlarni tanlashda don yorilishi, shishasimonligi va guruch chiqimi kabi mezonlar asosiy hisoblanadi. Bu ko'rsatkichlar kelajakda yuqori sifatli, hosildor va stress omillariga chidamli sholi navlarini yaratishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

1-jadval

Kolleksiya ko'chatzoridan tanlab olingan namunalarning texnologik sifat ko'rsatkichlari tasnifi

Nº	Nav va namunalar	Donning qobiqliligi %	Shiyshasi monligi %	Donning chitnap yorilishi, %	Umumiy guruch chiqimi %	Butun guruch chiqimi %

1	Gulistan	19	88	5,0	72,0	90,0
2	20-11-2	18	92	6,5	70,5	92
3	78-05-2	18	85	13,0	71,5	86
4	65-06-5	17,5	85	5,5	71,0	85
5	65-02-2	17	94	14,5	70,3	92,0
6	D-47-17	16	95	5,5	71,2	89,0
7	412-17 d/z	18	96	6,5	70,4	87,5
8	20-09-3	16	95	8,5	71,5	94,0

Xulosa

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sholi navlari texnologik sifat ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli farqlarga ega. Don yorilishi eng past ko'rsatkich Guliston va D-47-17 navlarida qayd etilib, ular yuqori sifatli guruch olish imkonini berdi. 20-09-3 va 20-11-2 namunalarida yuqori butun guruch chiqimi (92-94%) aniqlanib, istiqbolli seleksiya material sifatida belgilandi. Donning yuqori shishasimonligi esa (D-47-17, 412-17 d/z) guruch sifatining barqarorligini ko'rsatdi. Olingan natijalar seleksiya jarayonida texnologik ko'rsatkichlarga asoslangan istiqbolli navlarni tanlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abillayev U, Abdullayev B.U, Yesemuratova G.Q, Yesemuratov A. Qaraqalpaqstan sharayitida suv kem bolip, kesh kelgen jag'daylarda salini yegip tarbiyalawding o'zgesheligi Global iqlim o'zgarishlariga chidamli, hosildorligi va sifati yuqori bo'lgan boshqoli don, dukkakli, moyli, ozuqa ekinlarini parvarishlash istiqboli. Xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya. 13- may 2022 yil 149-b
2. Sattarov M, Ergashev M Evaluation of some drought-tolerant rice varieties to resilient the impact of insufficient irrigation water in shimbay, karakalpak republic «Sholi va dukkakli don ekinlarini yetishtirishning zamonaviy usullari hamda resurstejavchi texnologiyalardan foydalanishning istiqbollari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman maqolalar to'plami. 2023 yil. 38-b
3. Tavakkoli E, Fatehi F, Koventri S, Rengasami P, McDonald GK. Sho'rlanish stressi ostida arpa o'sishiga Na + va Cl- ionlarining qo'shimcha ta'siri . J. Exp. Bot., 2011;62(6):2189-2203
4. Khush G.S. Rice breeding: Achievements and future strategies / G.S. Khush, P.S. Virk // Crop Improv. – 2000. – 27(2). 115-144 b.